

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR CARBON MATERIALS PRODUCTION FROM BIORESOURCES

Budnyk A., Lastovina T.

Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Abstract: *this account reviews some traditional and innovative technologies used for carbon materials production from renewable bioresources in favor of the sustainable economy.*

Keywords: *analysis, carbon materials, bioresources*

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БИОРЕСУРСОВ

Будник А.П., Ластовина Т.А.

Южный научный центр Российской академии наук

Аннотация: *в статье анализируются традиционные и инновационные технологии производства углеродных материалов из возобновляемых биоресурсов для целей развития устойчивой экономики.*

Ключевые слова: *анализ, углеродные материалы, биоресурсы*

Успешный переход к будущему с меньшими выбросами парниковых газов невозможен без создания нового поколения инновационных чистых технологий. Они призваны послужить основой устойчивой циркулярной экономики будущего. [1]

Одним из направлений является производство биоэнергии и биопродуктов из возобновляемой биомассы. К биомассе относят бытовые органические отходы, отходы переработки древесины и растений, сухостой и т.п. Существует несколько причин для развития таких технологий [2]:

- Биомасса позволит сократить загрязнение атмосферы выбросами из традиционных источников, таких как транспорт и тепловые станции, в большей мере, чем другие источники энергии (ветер и солнце). Актуально для стран с северным климатом и ресурсно-ориентированной экономикой.
- Биомасса является единственным источником возобновляемого углерода, который можно использовать на существующей инфраструктуре, как промышленной, так и бытовой.
- Внедрение биомассы на рынок энергоресурсов способно создать в 10 раз больше рабочих мест, чем в случае ветровых или солнечных станций. Здесь кроются хорошие экономические возможности как для фермеров, так и отдельных домохозяйств. Производство биоэнергии и биотоплива обычно связано с производством иного основного продукта: продовольствие, пиломатериалы, бумажная масса и пр.

Рассмотрим наиболее вероятные рыночные ниши энергетического сектора для внедрения продуктов переработки биомассы. Биотопливо для магистральных перевозок наземным (дизель) и воздушным (керосин) транспортом может быть сравнительно легко внедрено в масштабное использование благодаря наличию развитой инфраструктуры. Полная электрификация транспортных средств для крупнотоннажных перевозок, с помощью грузовых машин, железнодорожных локомотивов, морских судов и воздушных судов требует создания нового флота на иных конструктивных решениях, что может быть реализовано лишь со временем. [3]

Обогрев помещений является другой обширной нишей потребления природных ископаемых ресурсов (газ, уголь), где использование продуктов переработки биомассы или же пеллетированной сухой биомассы может быть сравнительно легко внедрено для распространенных конструкций бойлеров, печей и иных видов нагревателей на природном сырье.

Ресурсодобывающая и перерабатывающая промышленность в свою очередь потребляет большие объемы энергоносителей в технологическом

цикле, например, для создания высоких температур рабочего процесса. Все ещё большая часть генерируемой электроэнергии производится тепловыми станциями, которые зачастую располагаются в густонаселенных местах. В таком случае использование биомассы в качестве ресурса поможет снизить экологическую нагрузку на территорию и повысить качество жизни людей.

Загрязнение окружающей среды продуктами горения ископаемых природных ресурсов влияет на цикл углерода. В рамках этой концепции рассматривается баланс поступающего в окружающую среду свободного углерода (в виде газа и микрочастиц сажи) и удаляемого из свободного обращения путем связывания в разных средах (растениях, почве). Использование ископаемых ресурсов таким образом высвобождает углерод, накопленный в другую эпоху. Биомасса накапливает углерод в цикле жизни растения, и его высвобождение при утилизации не изменяет общий баланс углерода в текущем временном периоде. Таким образом, биомасса является единственным источником возобновляемого углерода. [4]

Поскольку большинство продуктов, на производство которых расходуются полезные ископаемые, могут быть произведены из биомассы, то это означает, что может быть задействована та же инфраструктура. В частности, тепловые станции могут переводиться на работу со смесью угля и биомассы вплоть до полной замены, биодизель может добавляться в обычное дизельное топливо на станциях заправки или использоваться как альтернативное топливо для соответствующих транспортных средств. Газ, получаемый при переработке органических отходов, находит своё применение для бытовых нужд (обогрев) в растущем числе домохозяйств, ведущих натуральное хозяйство. В промышленных масштабах он может вводиться в газопроводы для более широкого использования. Металлургия заинтересована в источнике углерода для производства стали, и древесный уголь (биочар) вполне способен заменить ископаемый уголь. Кроме того, биочар вводится в почвы для улучшения их качества. [5]

Подводя итог сказанному, отметим, что переработка биомассы в интересах энергетического сектора является альтернативой использованию истощаемых природных ресурсов (уголь, нефть), может быть реализована с использованием существующей инфраструктуры и технических решений. Ёмкость рыночной ниши в реальном секторе экономики весьма велика: это и жидкое биотопливо для магистральных перевозок всеми видами транспорта, и твердое биотопливо для теплогенерирующих станций. Кроме того, биотопливо прекрасно подходит для бытовых нужд домохозяйств.

Широкое внедрение технологий рационального природопользования и обращения с отходами способствует построению циклической экономики, сохранению окружающей среды и повышению качества жизни населения. Разработка новых ресурсосберегающих технологий имеет инновационный характер, и требует не только оригинальных технических решений, но и формирования социально-экономических условий для энергосбережения.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН № гр. проекта 121100500084-2.

Список литературы

- 1. Бобылева С.Н., Соловьева С.В.* Циркулярная экономика и её индикаторы для России // *Экономическая теория*, 2020. № 2. С. 63–72.
- 2. Stephen J., Wood-Bohm S.* Biomass innovation, 2016, (*Accessed 2021/12/30*) https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/energy-resources/ССЕМС_-_Biomass_Innovation.pdf
- 3. Перспективы развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России / под ред. Боровкова А.И., Княгинина В.Н.* – СПб.: Политех-пресс, 2021 – 20 с.
- 4. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф.* Глобальный круговорот углерода и климат // *Исследование Земли из космоса*, 2003. № 1. С. 3–15.
- 5. Разумов Е.Ю., Назипова Ф.В.* Биоуголь: современное представление // *Вестник Технологического университета*. 2015. № 18 С. 220–222.